

“QISASI RABG‘UZIY” ASARIDA “KO‘Z” LEKSEMASI ASOSIDA SHAKLLANGAN FRAZEOLIGIZMLAR

U.Farmonova, FarDU o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada “Qisasi Rabg‘uziy” asarida qo‘llangan frazeologik birliklarning shakllanish asoslari tahlil qilingan. Asardagi somatizmlar asosida hosil qilingan iboralar guruhlariga bo‘lib tahlilga tortilgan.*

Аннотация: *В данной статье анализируются основы формирования фразеологических единиц, используемых в произведении “Кисаси Рабгузи”. Фразы, образованные на основе соматизмов в произведении, были разделены на группы и проанализированы.*

Annotation: *In this article, the foundations of the formation of phraseological units used in the work “Qisasi Rabguzi” are analyzed. Phrases formed on the basis of somatisms in the work are analyzed by dividing them into groups.*

Kalit so‘z va iboralar: *frazeologizm, frazeologik birlik, frazema, leksema, somatizm.*

Ключевые слова: *фразеологизм, фразеологическая единица, фраза, лексема, соматизм.*

Key words: *phraseologism, phraseological unit, phrase, lexeme, somatism.*

Nosiruddin Rabg‘uziy “Qisasi Rabg‘uziy” asarini yaratishda asarning badiiy qimmatini va xalqchilligini oshirish, qahramonlarning ruhiy holati, nutqi va xatti-harakatlarini ta’sirchan ifodalash maqsadida iboralarga ham murojaat qiladi. Bunda muallif biror obrazni tasvirlashda xalqning so‘zlashuv tilida tez-tez ishlatiladigan umumiy iboralardan foydalanib, uni xalqqa yaqinlashtiradi. Bu esa o‘z navbatida XIII-XIV asrlarda O‘rta Osiyoda xalq og‘zaki nutqi, lug‘ati, etnografiyasi, betakror urf-odatlar va estetikasining qay darajada rivojlanganligini o‘rganish imkonini beradi¹. Asarda keltirilgan iboralar o‘zining rang-barangligi va mavzu doirasining kengligi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot obyekti qilib olingan yodgorlikda inson tana a’zolari nomlari, ya’ni somatizmlar asosida shakllangan frazeologizmlar juda ko‘p miqdorni tashkil etadi. Ularni quyidagi guruhlariga bo‘lib o‘rganish mumkin:

“Ko‘z” leksemasi asosida shakllangan frazeologizmlar. “Ko‘z” umumturkiy so‘z bo‘lib, uning etimologiyasi haqida Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati”da quyidagi fikrlar bayon qilingan: “Ko‘z” – ko‘rish a’zosi. *Ayagan ko‘zga cho‘p tushar* (Maqol). Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma’noni anglatgan bu ot asli “ko‘z” tarzida talaffuz qilingan, keyinroq $\hat{i}:(i)$ unlisining cho‘ziqlik belgisi, o‘zbek tilida esa yumshoqlik belgisi ham yo‘qolgan: $k\hat{i}:z > k\hat{i}z > ko\hat{z}$ ².

“Ko‘z” komponentli iboralar eng qadimgi umumturkiy frazeologik qatlamga kiradi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “ko‘z” so‘zi qatnashgan 80 dan ortiq ibora qayd qilingan³. Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”da

¹ Shukurova Z. “Qisasi Rabg‘uziy” asari tahlili va matnii tadqiqi. – Toshkent: Yashil yaproq nashr matba-uyi. 2021. – B.45.

² Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati [Matn]: lug‘at / – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – B.253.

³ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. 2-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – B.410-411.

158 ta shunday ibora mavjudligi qayd etilgan⁴. Agar biz bu lugʻatlarda qayd etilgan “koʻz” soʻzi ishtirokidagi iboralarning barcha variantlarini ham inobatga oladigan boʻlsak, ularning umumiy soni 190 dan ortadi.

A.Mamatov frazeologik birliklarni shakllanish koʻlami jihatidan quyidagi toʻrt guruhga ajratib tasnif qilgan edi:

1. Shaxs faoliyati va ruhiyati bilan bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar;
2. Kasb-korga bogʻliqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar;
3. Hayvonlar obrazi asosida shakllangan frazeologizmlar;
4. Diniy tushunchalar doirasida shakllangan frazeologizmlar⁵.

Ushbu guruhlarining birinchisi, yaʼni shaxs faoliyati va ruhiy holati bilan bogʻliq holda shakllangan frazeologizmlar, bevosita “koʻz” komponentli frazeologizmlarning shakllanishi uchun ham nazariy asos vazifasini oʻtaydi: **1) shaxs faoliyati bilan bogʻliqlik nuqtayi nazaridan:** *koʻz(i) toʻymaydi* iborasi Sh.Rahmatullayevning “Oʻzbek tili frazeologik lugʻati”da keltirilgan boʻlib, “har qancha nazar solsa ham, qoniqmaslik” maʼnosini anglatadi. Bu ibora koʻpincha biror narsa yoki hodisaga boʻlgan qiziqishning cheksizligini ifodalash uchun ishlatiladi⁶: ... *köz toymadi va haddan aşmadi himmätliğ, ...*⁷.

Koʻz(i) tushmoq iborasi lugʻatda “bexosdan, kutilmaganda koʻrmoq”, “qaramoq” maʼnolarida izohlanadi. Bu iboraning varianti “nazar(i) tushdi” boʻlib, u ham xuddi shunday maʼnoni anglatadi [OʻTFL. 263]. “Qisasi Rabgʻuziy” asarida bu ibora *koʻzi tushsa* shaklida ifodalangan: *Kimniñ közi Musäğa tüssä... [2. 11]; Közi öz taxtiğa tüşti [2.45]*.

Koʻz(i) tushmoq iborasi XV asrga kelib Alisher Navoiy asarlarida ham xuddi shu maʼnoda qoʻllanilgan: *Firʻavniñ közi aniñ yüziğä tuşkaç, ...* [Tarixi anbiyo va hukamo. XV-208].

Koʻzini koʻr qilib qoʻymoq iborasi “voqea-hodisalarni tushunishdan mahrum boʻlish yoki birovni haqiqatni anglash imkoniyatidan mahrum etish” maʼnosini anglatadi [OʻTFL. 269]. Ushbu ibora tadqiqot obyekti qilib tablangan asarda *koʻzi koʻrmas* shaklida ifodalangan: ... *tirik borinča közi körmäs erdi [2. 11]*.

Tarixda qaysi davrga nazar solmang shoiru yozuvchilar, tarixnavislar va oydinlarning soʻz, jonli tilga qiziqishi, qadimiy xalq ogʻzaki ijodiga boʻlgan hurmat-ehtiromi koʻzga tashlanadi. Bu ularning badiiy, tarixiy merosida aks etgan. Hazrat Navoiy ijodida xalq tilining jon tomiri boʻlgan paremlar, xususan, frazemalar mutafakkir nazmi va nasrining bezagi sanaladi. Iboralar adib asarlaridagi obrazlilik, voqelikni goʻzal va taʼsirchan ifodalash, fikrning teranligi hamda boʻyoqdorligini taʼminlash uchun xizmat qilgan⁸.

⁴ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б.406.

⁵ Маматов А. Фразеологизмларнинг шаклланиш асослари. – Тошкент: 1996. – Б.13-19.

⁶ Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., Oʻrazova I., Rixsiyeva K. Oʻzbek tili frazeologik lugʻati [Matn] : lugʻat / – Тошкент: Gʻafur Gʻulom, 2022. – Б.636. (Bundan keyin ushbu adabiyotdan olingan iboralarning beti oʻsha joyda katta qavs ostida koʻrsatiladi).

⁷ “Qisasi Rabgʻuziy”. – Тошкент: Gʻafur Gʻulom, 2022. – Б.4. (Bundan keyin ushbu adabiyotdan olingan iboralarning beti oʻsha joyda katta qavs ostida koʻrsatiladi).

⁸ Abdushukurov B. “Bosh urar ming oh ila yuz ming darigʻ...”. Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi. <https://uza.uz/posts/566264>. Murojaat vaqti: 14:35 / 09.02.2024.

“Qisasi Rabg‘uziy” asarida qo‘llanilgan iboralar va ulardagi so‘zlarning vaqt o‘tishi bilan tilning taraqqiyot xususiyatlari natijasida o‘zgarishlarga uchraganini ham kuzatish mumkin. Rabg‘uziy ishlatgan iboralarning Alisher Navoiy asarlarida qanday tarzda ifodalanganligini o‘rganish orqali tilning rivojlanishi va o‘zgarishlariga guvoh bo‘lishimiz mumkin.

Badiiy adabiyot tilining o‘ziga xos xususiyatlaridan yana biri shuki, so‘z san’atkorlari faqatgina umumxalq tilida mavjud bo‘lgan so‘z va iboralardagina foydalanib qolmasdan, ularni qayta ishlab, yangi-yangi ma’nolarda qo‘llaydilar, ma’nolarini kengaytiradilar, boyitadilar. Tilimizning ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi so‘z va iboralar yaratadilar⁹.

Xalqimiz orasida *ko‘z(i) yorimoq* iborasi mavjud bo‘lib, bu ibora lug‘atda “tug‘moq” ma’nosini ifodalaydi. Variantdoshi sifatida esa oz ishlatilsa ham, *ko‘z yormoq* [O‘TFL .264] kabi shakli mavjudligi ko‘rsatilgan. “Qisasi Rabg‘uziy” asarida *ko‘zi yoridi* iborasi *ko‘zung yorursun* shaklida kelgan: *Aniη birlä közüη yarursun*“ [2. 104].

Ko‘zi tegmoq iborasi “ko‘z tegdi” yoki “ko‘zikmoq” kabi ma’nolarni ifodalaydi. Bu ibora ko‘pincha kimnidir yoki nimanidir “yomon ko‘zdan” saqlash maqsadida ishlatiladi. *Ko‘z(i) tegdi* varianti esa kimnidir yoki nimanidir yomon ko‘zdan zarar ko‘rganini bildiradi [O‘TFL. 256]: *Tekmäñiz bir ešikdin kiriη, xalq közi tegmäsin*”¹⁰.

Iboralar tilning jonli va o‘zgaruvchan qismidir. Ular doimo xalq bilan yonmayon yashab, zamonlar o‘tishi bilan o‘zgarib boradi. Ba’zi so‘z va iboralar o‘z davrida faol ishlatilsa-da, keyinchalik boshqalari bilan almashtirilishi mumkin. Diaxronik tahlil yordamida bunday o‘zgarishlarni kuzatish va ularning rivojlanish jarayonini tushunish imkoni tug‘iladi. Shubhasiz, bu tilshunoslikdagi eng qiziqarli va muhim masalalardan biridir.

Ko‘zdan saqlamoq iborasi “turli shaxslarning nazaridan asrab-avaylash” kabi ma’noni anglatadi: *Izi azza va jalla xaloyiq közindin saqladi* [2. 43];

2) vaqt bilan bog‘liqlik nuqtayi nazaridan: iboralar ayniqsa fe‘l iboralarning o‘ziga xos yana bir jihati shundaki, ular grammatik shakllari va leksik tarkibini o‘zgartira oladi. Ammo bu har doim ham o‘rinli emas, ya’ni mustasno holatlar ham mavjud. “**Ko‘z ochib yumguncha**”. Bunda leksik tarkib ham, grammatik tarkib ham o‘zgarmaydi¹¹.

Badiiy nutqda iboralar komponentlarining tartibini o‘zgartirish orqali turli xil ma’nolar hosil qilish mumkin. *Ko‘z ochib yumguncha* [juda qisqa muddatda, tezda] iborasi “Qisasi Rabg‘uziy”da *ko‘z yumib ochguncha* shaklida qo‘llangan. Asarda mazkur iboraning *ko‘z yumib ochguncha* shakllarida qo‘llanilishi, uning semantik jihatdan o‘zgarishiga olib kelgan. Iboralarni o‘zgartirish va so‘zlarni joylashtirish masalasida Rabg‘uziy o‘zining nozik sezgirligi hamda chuqur bilimini namoyon etgan. Iboraning shakli o‘zgargan bo‘lsa-da, u “juda qisqa muddatda, tezda” ma’nosini ifoda etadi. Bu iboraning turli shakllari esa kontekstga qarab turlicha

⁹ Кўчкортоев И. Бадий нутқ стилистикаси. – Тошкент: ТошДУ, 1975. – Б.62.

¹⁰ Рабғузий Носируддин Бурхонуддин. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 211. (Бу keyin ushbu adabiyotdan olingan iboralarning beti o‘sha joyda katta qavs ostida ko‘rsatiladi).

¹¹ Mustafayev E. Ingliz va o‘zbek tillarida fe‘l iboralar semantikasi. “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konfrensia materiallari. – Toshkent: 2024. – B.975.

ma'nolarni anglatishi mumkin. Badiiy asarlarda bunday o'zgarishlar matnni boyitib, o'quvchiga yangi ma'nolarni ochib beradi. *Ko'z ochib yumguncha* iborasining sinonimi "*hash-pash*" deguncha; "*ha-hu*" deguncha [O'TFL. 253]: ... *köz yümüp ačqinča yaratğu yaroği bar ärdi* [Q.R. 8].

Alisher Navoiy asarlarida ham *ko'z ochib yumguncha* iborasini uchratish mumkin. E'tibor bersak, mazkur iborani og'zaki nutqda ham ko'pincha lug'atdagidek ishlatamiz. Holbuki, hazrat Navoiy birgina ibora tarkibidagi so'zning o'rni o'zgarishi natijasida hayotiy mantiq buzilishini juda yaxshi bilgan. Shu bois, o'z g'azallarida mazkur iborani "ko'z yumub-ochguncha" tarzida qo'llagan: *Köz yümüp ačqinča otubdur tamäm*¹².

Shoir bu misralarda hayotning tez o'tib ketishini tasvirlaydi. *Ko'z yumub-ochguncha* iborasi orqali vaqtning juda tez o'tib ketishini va dunyoning o'tkinchi ekanligini ifodalaydi. Bu ibora insonlarning vaqt qadrini bilishiga va har bir ondan zavqlanishga chaqirganidek.

3) kishining kimnidir intizorlik bilan kutish ruhiy holati bilan bog'liqligi nuqtayi nazaridan: "Qisasi Rabg'uziy" asarida *ko'z tikmoq* iborasining *ko'z yo'lg'a tikib* shakli qo'llangan. Bu ibora "diqqat bilan qaramoq" yoki "e'tibor bilan kuzatmoq" ma'nosini anglatadi va ko'pincha, biror narsaga yoki hodisaga katta e'tibor berishni ifodalash uchun ishlatiladi: *Köz yolğa tikib olturdi* [2. 110]. *Ko'z tikmoq* iborasi Sh.Rahmatullayev lug'atida ko'rsatilishicha, "intiqlik bilan kutmoq", "umid bilan qaramoq", "hirs bilan qaramoq" kabi ma'nolarni ifodalaydi [O'TFL. 10]. Yuqorida keltirilgan misolda *ko'z tikmoq* iborasi "umidvor bo'lib qaramoq" ma'nosida qo'llangan.

4) shaxs bilan bog'liqligi nuqtayi nazaridan: *ko'z qorachig'i* iborasi "O'zbek tili frazeologik lug'ati"da "yakka-yu yagona va qadr-qiyamati beqiyos yuksak kishisi" ma'nosida qo'llanadi. Bu iboraning varianti – *ko'z(i)ning qorachig'i* va sinonimi – *ko'z(i)ning oq-u qorasi* hisoblanadi [O'TFL. 256]. Ushbu ibora "Qisasi Rabg'uziy" asarida ham xuddi shu ma'noda qo'llangan: *Ey meniň sevärim, va ey közimniň qaračığı ...* [I. 157].

Ko'zim yoruqi iborasi *ko'z qorachig'i* iborasining tarixiy sinonimidir. Bu iboralar insonning eng qadrli, sevikli odamini ifodalash uchun ishlatiladi. Ularning ma'nosi chuqur va hissiyotlarga boy bo'lib, yaqin insonni tasvirlashda qo'llaniladi: "*Ey sevärim va ey közüm yaruqi va ey bağrim kesäki va ey köñlüm mewasi, ...* [Q.R. 157-b];

5) birovni yaxshi yoki yomon ko'rish holati bilan bog'liqligi nuqtayi nazaridan: asarda *yomon ko'z* iborasi qo'llangan bo'lib, lug'atda *yomon ko'z* – hasad bilan qaraydigan, buzuvchi niyatli kishi [O'TFL. 556] kabi ma'nolarni ifodalaydi. Bu ibora ko'pincha kimnidir yoki nimanidir yomon niyat bilan kuzatishni bildiradi: ... *yaman közlük kim ersä ašliqğa başqa ul ašliq haläk bölär* [Q.R. 212]

6) shaxsning jahli chiqib, achchiqlangan, g'azablangan vaqtdagi ruhiy holatini ifodalashi bilan birga ana shu ruhiy holatni ma'lum darajada o'zida aks ettirgan iboralar: "O'zbek tili frazeologik lug'ati"da *ko'z(i)ga yosh keldi* iborasi "hayajonlanish, to'lqinlanish natijasida ko'zidan nam chiqdi" ma'nolarini

¹² Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, Vol. 2 [2020], Iss. 6, Art. 30.

izohlashi ko'rsatilgan. Sinonimi: *ko'z(i)dan yosh chiqdi* [O'TFL. 267]. Bu ibora "Qisasi Rabg'uziy" asarida *ko'zindan yosh oqar* shaklida ifodalangan: *Közindan yaş aqar, yüzündin suw tamar erdi* [2. 21].

7) makon bilan bog'liqligi nuqtayi nazaridan: *ko'z oldimizda* iborasi "O'zbek tilining izohli lug'ati" da *ko'z oldi* yoki *ko'z o'ngi* shaklida izohlanib, "ko'z ko'rib turgan yoki ko'rinib turgan maydon" [O'TIL. 1015] kabi ma'nolarda kelgan: "*Älib keliñlar ani ädamlarniñ köz allında, ...*" [Q.R. 85].

"O'zbek tili frazeologik lug'ati" da keltirilgan *ko'zdan yo'qolmoq* iborasi "biror tomonga harakatlanib ko'rinmay ketmoq" ma'nosini izohlab kelgan. Varianti: *ko'zdan yo'qotmoq – ko'zdan g'oyib bo'lmoq – ko'z(i)dan g'oyib bo'lmoq* [O'TFL. 272] Ushbu ibora "Qisasi Rabg'uziy" asarida *ko'zindin yiroq bo'ldi* shaklida ifodalangan: *Makkaliklar közindin yıraq böldi ersä ...* [2. 111].

Ko'zdan yo'qolmoq iborasi Alisher Naviy asarlarida *ko'zidin g'oyib bo'lubtur* shaklida ifodalangan. "Qisasi Rabg'uziy" asarida qo'llangan ibora tarkibidagi "yiroq" leksemasi "g'oyib" leksemasiga almashgan: *Ančaki, alar közidin ğayib bölubtur* [Nasoyimul-muhabbat. XV-148].

Bugungi kunga, "yiroq" va "g'oyib" so'zlari o'z kontekstida turlicha ma'nolarni anglatganda, ularning umumiy ifoda usuli va mazmuni bir-biriga yaqin. Har ikkala asardan olingan iboralar "O'zbek tili frazeologik lug'ati" da keltirilgan *ko'zdan yo'qolmoq* iborasiga sinonim bo'la oladi. Chunki ikkala asardan olingan iboralar ham ma'no jihatidan o'zaro sinonimdir.

"Qisasi Rabg'uziy" asarida *ko'zumga to'tiyo qilg'ay erdim* iborasi ishtirok etgan bo'lib, lug'atda *ko'zga to'tiyo* – juda aziz, muqaddas yoki noyob narsa haqida [O'TFL. 274] kabi ma'nolarni izohlab kelgan: *... azaqi tofraqini közümğa tötiyo qilğay erdim* [Q.R. 157].

"O'zbek tili frazeologik lug'ati" da kelgan *ko'zga to'tiyo* iborasi Alisher Navoiy asarlarida ham xuddi shu shaklda, ya'ni *ko'zga to'tiyo* tarzida ifodalangan. Bu esa tilimizning tarixiy evolyutsiyasini va iboralarning doimiylikini ko'rsatadi: *Gardlari közğa bölub tötiyo, ...* [Hayratul-abror. 82-18].

Badiiy asarlarda frazeologizmlarning qo'llanilishi nafaqat qahramonlar xarakterini ochib berishda, balki voqealar va muhim qarorlar haqida o'quvchiga ta'sirchan axborot yetkazishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu iboralar vositasida yozuvchi o'z fikrini aniq, qisqa va ta'sirli tarzda ifodalaydi, bu esa asarning ta'sirchanligini oshiradi. Adib tomonidan tanlangan frazeologizmlar o'ziga xos ruhiyat yaratadi va kitobni o'quvchi qalbida abadiy muhrlab qo'yadi.